

**IBRAYIM YUSUPOV IN HIS CREATIVE WORKS - LA/-LE AFFIXIN
MEANINGS OF WORD-MAKING IN VERB-MAKING FROM HORSE
WORDS
(IN THE CASE OF THE COLLECTION "ALASATLI DÚNYA BUL")**

Usmanova Aysulu –

*a student of the 3rd stage of the Faculty of Karakalpak philology, Karakalpak
State University named after Berdak*

Scientific leader - PhD G. Allambergenova

Annotasiya: Maqolamizda I. Yusupovning "Arosatli dunyo bu" to'plami misolida fe'ning - la/-le turlari haqqida so'z etmoqchimiz

Annotation: In our article on the example of I. Yusupov's collection "Alasatli dunya bul" we want to mention about the types of the verb -la/-le

Kalit so'zlar: Til, - la/-le affiksi, fe'l, o'rin, miqdor, vaqt manoli fe'llar.

Keywords: language, -la/ - le affix, verb, place, quantity, time meaningful verbs.

Til–bul jámiyetlik qubılıs. Onıń rawajlanıwı hám saqlanıp qalıwında shayır hám jazıwshılardıń ornı girewli. Sońlıqtan sońǵı jılları qaraqalpaq til biliminde jazıwshı hám shayırlar shıǵarmaların tillik kózqarastan úyreniw úrdiske aylanbaqta. Atap aytqanda, Abdinazimov.Sh,¹ Qudaybergenov.M,² Allaniyazova.Sh,³ Dawletova.U⁴ hám t.blar tárepinen Berdaq shıǵarmalarınıń tilin úyreniw boyınsha arnawlı izertlewler alıp barılǵan hám bir qansha maqalalar jazılǵan. Jáne de

¹ *Абдиназимов Ш.* Бердақ хэм қарақалпақ жазба әдебий тили. –Нөкис: Қарақалпақстан, 1997; Язык произведения Бердаха. Автореф. докт. дисс. филол. наук. –Нукус: 2001; Бердақ шығармалары тили. –Ташкент: Фан, 2006.

² *Қудайбергенов М.* Бердақ шығармалары тилиниң изертлениўи.

³ *Аланиязова Ш.* Бердақ шығармалары тилиниң синтаксислик өзгешеликтери.

⁴ *Даулетова У.* Бердақ шығармаларында сөз әдеби мәселелери.

qaraqalpaq klassikalıq ádebiyatı wákilleri Kúnxoja, Ájiniyaz, Berdaq hám Ótesh shayırlardıń shıǵarmalarında almasıq sóz shaqabınıń qollanılıwı arawlı túrde B.Ubaydullaevtıń kandidatlıq dissertaciyasında⁵ hám A. Muwsaev shıǵarmalarınıń tili boyınsha Sh.Shámshetdinovanıń⁶ maqalasında sóz etilgen. Sońǵı jılları Ózbekstan Qaharmanı, Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan xalıq shayırı I.Yusupov shıǵarmaları da tillik kóz qarastan bir qansha izertlendi.

Olardan Ayımbetov.H⁷ Mámбетnazarova.G⁸ hám arawlı izertlegenler B.Yusupova "I.Yusupov shıǵarmaları tilinde kelbetliktiń stillik xızmetleri" hám G.Allambergenova "I.Yusupov shıǵarmalarında frazeologizmlerdiń stillik qollanılıwı" temalarında kandidatlıq dissertaciyaların tabıslı qorǵaǵanlıǵın atap ótsek boladı. Bunnan basqa shayır qosıqlarınıń tillik táreplerin izertlewge qaratılǵan ilimiy jumıslar joqtıń qasında. Shayır shıǵarmaların sóz jasalıw, leksikologiya, morfologiya hám sintaksislik tárepten arawlı izertlew til bilimindegi sheshimin kútip turǵan áhmiyetli wazıypalardan biri bolıp qalmaqta. Sońlıqtan, biz maqalamızda shayır shıǵarmalarında feyil sózlerdin jasalıwın úyrenip, onda feyil jasawshı -la/-le affiksiniń atawısh sózlerden feyil sózlerdi jasawdaǵı sóz jasaw mánilerine azlı-kem toqtap ótiwdi maqul kórdik.

⁵ *Убайдуллаев Б.Г.* XIX аср қарақалпақ мумтоз шоирлари асарлари тилида олмошларнинг лексик-грамматик хусусиятлари. Номз. дисс. автореф. –Нукус: 2006; Қарақалпақ классик шығармаларының тилинде алмасықлар. –Нөкис: «Билим», 2012.

⁶ *Шамшетдинов Ш.* Аяпберген Муўсаев шығармалары тилиниң орфографиясы ҳаққында. Қарақалпақ тил билиминиң гейпара мәселелери. Илимий мақалалар. –Нөкис: 1994; Аяпберген Муўсаев шығармалары тилинде сепликлердиң қолланылыў өзгешеликтери. Илимий мақалалар. – Нөкис: 1999.

⁷ *Айымбетов Х.* И.Юсупов шығармаларында лексикалық сөз дизбектери. «Еркин Қарақалпақстан», 1995, 4-июнь.

⁸ *Мамбетназарова Г.* И.Юсуповтың қосықларында дөренди атаўышлардың стильлик қолланылыўы. –Нөкис: «Билим», 1994.

Qaraqalpaq tilinde tórt sóz shaqabı óziniń sóz jasawshı qosımtalarına iye bolıp, solardıń ishinde atlıq hám feyil sóz shaqabına tiyisli sózler tilimizde jiyi qollanıladı. Sol sebep bul sóz shaqapların jasawshı affikslerde tilimizde kóp.

Feyil sóz jasaw órisi keń , qospalı sıpatqa iye sóz shaqabı. Onıń jasalıwı affiksaciya, sóz qosılıw hám semantikalıq usıllar arqalı iske asadı.

Feyildiń affiksaciya usılı menen jasalıwında hár túrli feyil jasawshı sóz jasawshı qosımtalardıń xızmeti úlken. Olar atlıq, kelbetlik, ráwish htb sózlerge qosılıw arqalı hár túrli mánidegi feyillerdi jasap otıradı. Bunday qosımtalar tilimizde júdá kóp. Olardan eń ónimli qollanılatuǵın affikslerden biri bul -la/- le affiksı.

-la/- le affiksı atawısh sózlerden de, feyil sózlerden de feyillerdi jasawda ónimli qollanıladı. Ol ózi qosılǵan atawısh yamasa basqa sózlerge hár túrli is-háreketlik máni beredi. Onıń sóz jasaw mánileri keń. Tiykarınan bul affiks ózi jalǵanıp kelgen sózlerde buyırıq máni basım boladı. Mısalı: balta-la, ot-la, qamshı-la. Kópshilik jaǵdaylarda - la/-le affiksınen soń feyildiń betlik emes formalarınıń qosımtaları qosılıwı arqalı sózge tiykarǵı is-háreketlik mániden basqa qosımsha mániler júklenedi. Biz bunı I. Yusupov shıǵarmalarında jiyi ushıratamız

Ibrayım Yusupov shıǵarmalarında -la/- le affiksiniń atlıq sózlerge jalǵanıp feyil jasawdaǵı sóz jasaw mánileri tómendegishe:

Sál oyansa sharap berip, saz shertip,

Qoyıp edik **uyıqlatıp** baǵ tórinde.

Bul mısalda **uyqı** atlıq sózine - la/-le affiksiniń juwan - la affiksı qosılıwı arqalı adamnıń fizikalıq jaǵdayın bildiriwshi uyıqlaw, dem alıw mánisindegi dórendi feyildi jasap kelgen.

Shert, bashqurt, sınısıtıp quwrayındı sen!

Duz samalı, shopan qıyalı menen.

Sırlasqan usı bir qodiren shópten,

Baslanar qúdireti Mocart hám Shopen.

Bunda úshinshi qatardaǵı **sırlasıw** dórendi feyili adamlar ortasındaǵı qarım qatnasqa baylanıslı sırın aytıw, dártin bólisiw mánilerin bildiredi. Sırlasıw dórendi feyili sır

atlıq sózine - la/-le affiksı tiykarında dóregen -las/-les affiksınıń jalǵanıwı arqalı feyillik mánige ótken. - las/-les affiksınen soń feyildiń betlik emes forması kelbetlik feyildiń - qan affiksı jalǵanıwı arqalı predmettin belgisin ańlatıwshı mánige kóshken. Al, **baslanar** dórendi feyili bas adamnıń múshesin bildiriwshı atlıq sózge -la/-le affiksınıń jalǵanıwı arqalı (bas-la) bir nárseniń baslanıwın bildiriwshı feyil sózdi jasap kelgen.

Argımaqlar qan sorpa bop qansırıp,
Omırawdan aq kóbigi **tamshılap**,
Ala Shańgıt ullı jolda baramız,
Zaman keler atımızdı **qamshılap**.

Bul qatarlarda **qamshılap** sózi morfemalıq quramı jaǵınan qamshı-la+p yaǵnıy atlıq sózge sóz jasawshı - la affiksı hám **qamshıla** feyil sózine sınılıq máni berip turǵan -ıp/-ip/-p formalı hal feyildiń -p affikslerinen turadı. Qosıq qatarlarında qamshılap sózi sınılıq mánide qollanılsa da, onıń tiykarında is háreketiń isleniwine tiykar bolatuǵın sózge (bul jerde qamshı sózi) - la/-le affiksı háreketlik máni júklep tur. Ekinshi qatardaǵı tamshılap feyili de usı jol menen jasalǵan.

Miywadan qayısqan shabdal shaqası,
Saǵan bas iyemen, qızıǵaman men.

Miywalawdıń sırın sennen shaması,
Úyrensem, teń-taysız shayır bolarem.

Bul qatarlarda miywa atlıq sózine - la sóz jasawshı affiksı jalǵanıp ónip-ósiw, kóbeyiw mánisindegi miywa-la dórendi feyilin jasap kelgen. Qosıq qatarlarında bul feyilge atawısh feyildiń -w affiksı hám iyelik sepliginiń -dın affiksınıń jalǵanıwı arqalı miywa-la dórendi feyil sózi substantivlesip kelgen.

- la/-le affiksı ólshew birlikleriniń atın bildiretuǵın atlıq sózlerge jalǵanıp ólshewge baylanıslı dórendi feyillerdi de jasap keledi.

Bul keń dalalardıń erkin samalı,
Nurlı júzinizdi jelpip
Shıǵıstan, Granitte nıq **adımlap** mudamı,
Siz mángi turasız, ullı danıshpan.

Shayıp bul qatarlarda **adım-la** ólshew mánisindegi dórendi feyilge hal feyildiń - p formasın jalǵap qollanıw arqalı onıń mánisin ólshew mánisinen uzaqlastırıp jiberedi. Adımlap feyil sózi ózinen aldınǵı sózlerdi baǵındırıp toplam dúzedi de sınılıq mánige iye boladı. Bul álbette shayırdıń sheberligin hám jeke stilin kórsetedi.

Soldat jesirleri, dártli analar,

Estelik janında ele **azalar**.

Sol qırǵınnan aman qaytqan aǵalar,

Kózlerge jas alar árman ústinde.

Bul qatarlarda aza (Aza- qayǵı, matam) atlıq sózine -la affiksı jalǵanıwı arqalı qayǵırıw, eslew, azalaw mánisindegi dórendi feyil jasalǵan.

Kewil bir gózzal baǵ, tárbiyat etip,

Tatlı miywasın jep, **aralaw** múmkin.

Ara belgili-bir orındı bildiriwshi sózge feyil jasawshı affikstıń jalǵanıwı menen ara-la belgili – bir orında aylanıw, qıdırıw yamasa júriw mánilerin ańlatıwshı dórendi feyili jasalǵan.

Kewil talwas etip, sháwkilder júrek,

Shaǵlap shań-sháwketli dáwran ústinde.

Qollarda qırmızı tuwlar jelibirep,

Qustay qanat qaǵar bayram ústinde.

-la/-le affiksı atlıq sózlerge jalǵanıp quwanıw, shadlanıw, izzet-húrmet mánilerindegi dórendi feyillerdi de jasaydı. Joqarıdaǵı qosıq qatarındaǵı **shaǵlap** dórendi feyili quwanıw, shadlanıw mánilerin bildiredi.

Tiyip ketseń, aytar “ qoy, tiymeńler” dep,

Baqırar: “talanttı **qádirlenler**” dep.

Arzasına viza sheger aǵamlar,

“ Kitabıń shıǵarıw, **jábirlemeń**” dep.

Bul qosıq qatarlarında **qádirlenler, jábirlemeń** sıyaqlı izzet-húrmet mánisin bildiriwshi dórendi feyiller qollanılǵan. Biraq shayır bul sózlerdi tuwra mániste qollanıw menen birge oǵan ironiyalıq, mısquıllı mánini de júkley alǵan.

- la/-le affiksı hám usı affiks tiykarındaǵı -lan/-len, -las/-les qospa affiksleri kelbetlik sózlerge jalǵanıp ta dórendi feyiller jasaydı. Biz shayır shıǵarmalarında kelbetlikten jasalǵan feyillerdiń tómendegidey mánilerin kóremiz:

Jurt jańa kiyim kiyse,

Jańala kiyimindi,

Jańala dárkar bolsa,

Úy-dáske buyımındı.

Bul mısalda zattıń sapasın bildiriwshi **jańa** kelbetlik sózine -la affiksı jalǵanıwı menen sol mánige qatnaslı **jańa-la**, yaǵnıy tazart, almastır mánilerindegi dórendi feyil jasalǵan.

Jasıraǵı óksir, “ákejanım” dep,

“Bir kórip, **erkelep** toyalmadım” dep.

Bul mısalda adamnıń minez qulqın bildiriwshi **erke** kelbetlik sózine – le affiksı hám hal feyildiń – p affiksleri jalǵanıp kelip sınılıq mánige iye bolıp kelgen. **Erkele** feyili jeke turǵan da súysiniw, erkelew mánilerin ańlatadı.

Hesh pursat joq, sál tınıǵıp toqtawǵa,

Jol qoyılmas albawlıqtı **aqlawǵa**.

Sert aytqanbız: júzimiz shań bolsa da,

Ar-namıstıń tazalıǵın saqlawǵa.

Zattıń túr-túsin bildiriwshi **aq** sózine feyil jasawshı – la/-le affiksiniń jalǵanıwı arqalı eki túrli mánidegi is-háreketlik máni ańlatıladı. Dáslep, aqlaw – diywaldı yamasa jaydıń sırtın aqlaw manisindegi feyil sózdi bildirse, ekinshiden aqlaw–

gúnanı, ayıptı yamasa qanday da bir unamlı hám unamsız zattı jaqsıǵa shıǵarıw, sonıń tárepin alıw mánisindegi feyil sózdi bildiredi. Joqarıdaǵı qosıq qatarında aqlaw feyili albawlıq (Albawlıq –atlıq sóz, arqayınlıq, bosanlıq, uwayımsızlıq) sózine qatnaslı bolıp, ekinshi sóz jasaw mánisinde, yaǵnıy **qollaw, jaqsıǵa shıǵarıw** mánisindegi feyil sóz xızmetinde jumсалǵan.

-la/-le affiksı ráwısh sózlerge jalǵanıp ta dórendi feyiller jasaydı. Kóbinese bunday dórendi feyiller **orın, waqıt, sın, muǵdar** hám basqada mánilerge iye bolıp keledi.

Shayır shıǵarmalarında ráwishten -la/-le affiksı arqalı tómendegishe mánilerdegi dórendi feyiller jasalǵan:

1.**Orın** mánisindegi dórendi feyil:

*Hár kún **uzaqlastı** biri-birinen,*

Tolqın aq kóbikten oymadı naǵıs.

1.2 *Ayı kúni **jaqınlasqan,***

Jas kelinge uqsaydı gúz.

2.**Muǵdar** mánisindegi dórendi feyil:

“O adamlar, men súyemen sizlerdi!”

Dep biraz shayırlar tınıshlıq bermes.

Fuchik dar astında aytqanlı berli,

*Bul qúdiretli sóz **qaytalawdı** kótermes.*

Bul qosıq qatarında qayta múǵdar ráwıshine -la/-le affiksı háreketlik qayta aytıw mánisin berse, atawısh feyildiń – w affiksı hám seplik jalǵawı substantivlesip keliwin táminlep tur.

Geypara sın, waqıt, muǵdar ráwıshlerge -la/-le affiksı tiykarındaǵı

—las/-les, -lat/-let qospa affikslerdin qosılıwınan da feyiller jasaladi:

3. **Waqıt** mánisindegi dórendi feyil:

Keshte arpa oraq basına ketip,

*Jaz aqshamı úyge qayttım **túnletip.***

Eliklewishlarga – la/-le affiksiniń jalǵanıwı arqalı da dórendi feyiller jasaladı. Shayır shıǵarmalarında eliklewishlerden jaslaǵan tómendegidey feyil sózlerdi ushıratamız:

Shaqqan rabselkor ballar **shıyrılap**,
Xatlar keler ushqan qustay **tıyrılap**,
Mashinkalar shegirtkedeý **shıtırlap**,
Quwırmash quwırǵan qızday gázitsen.

Juwmaqlastırıp aytqanda, Ibrayim Yusupov dóretiwshiliginde feyil jasawshı – la/-le affiksı ónimli qollanılǵan. Onıń sóz jasaw mánileri shayırdıń sheberligine bola hám stilistikalıq maqsette keńeytilgen. Shayır shıǵarmaların til biliminde elede tereń úyreniw, onda qollanılǵan feyil jasawshı affikslerdiń sóz jasaw mánilerin keń hám sistemaǵa salıp anıqlaw áhmiyetli máselelerden bolıp tabıladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Dáwletov.A. Dáwletov.M. Qudaybergenov.M. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili. Morfemika. Morfonologiya. Sóz jasalıw. Morfologiya. N: “Bilim”, 2010.
2. Házirg qaraqalpaq tili. Morfologiya. N: “Qaraqalpaqstan”, 1981.
3. Dáwletov.A. Til bilimi tiykarları. N: “Bilim”, 2007.
4. Yusupov. I. Alasatlı dúnya bul. N: “Qaraqalpaqstan”
5. Abdilkadimovna, K. N. (2022). THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(2), 179-182.
6. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
7. Do’smatov, H. (2022, June). O ‘ZBEK TILIDA SO ‘Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
8. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.

9. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
10. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
11. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
12. Komilova, N. A. Comparative Analysis of "Gender" Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
13. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
14. Тухтаева, К. Д. (2020). SEMANTIC ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES WITH THE NAMES OF VEGETABLES AND FRUITS. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-3).
15. Shodiyeva G. N. K., Dustmatov H. CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 234-237.